

УДК 614.2

АНАЛИЗ ОПЫТА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОТ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ

СЕДАЧ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

Ассистент профессора Школы сестринского образования, НАО КМУ

Научный руководитель – **КАЛАЧЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА**, к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии, ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России
Караганда, Казахстан

Аннотация: В исследовании рассматривается практика делегирования клинических полномочий от врача общей практики к медицинской сестре в системе ПМСП. На примере КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» выявлено, что, несмотря на правовые нормы, врачи продолжают выполнять 70–77% рутинной сестринской работы (скрининги, документация). Установлены ключевые барьеры: страх юридической ответственности у врачей и отсутствие экономических стимулов у медсестер.

Ключевые слова: ПМСП, делегирование полномочий, сестринское дело, независимый сестринский уход, барьеры управления, сестринский диагноз.

В сложившихся условиях модель организации ПМСП, ориентированная исключительно на врача, демонстрирует свою исчерпанность. Проблема заключается не только в абсолютном количестве врачей, но и в крайне неэффективном использовании их высокой квалификации [1].

Государственная политика Республики Казахстан признает этот кризис и определяет в качестве одного из ключевых векторов реформы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и полномочий среднего медицинского персонала (СМП). Таким образом, необходимость делегирования полномочий от врача к медицинской сестре это не просто академический интерес или международная тенденция, а острый стратегический императив, обусловленный кадровым кризисом и определенный как приоритет государственной политики РК [2].

Цель исследования. Изучить существующую практику делегирования полномочий от врача общей практики медицинской сестре в КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».

Материалы и методы. Исследование проходило на базе КГП «Поликлиника №3 г. Караганды». Было опрошено 107 респондентов (СМП – 72, врачи общей практики – 35). Проводилось анкетирование с использованием 2 типа авторских анкет (для СМП и для врачей) по вопросам делегирования полномочий в рамках ПМСП.

Результаты исследования. В участковой службе лишь 5,3% медсестер работают самостоятельно (преимущественно со стажем >10 лет), тогда как 59,6% выполняют исключительно техническую работу. Это подтверждает наличие «управленческого разрыва» внутри одной организации. Анализ распределение ролей показал, что патронаж, физикальный осмотр и обучение пациентов медсестры ведут самостоятельно, тогда как сбор анамнеза и интерпретацию анализов – совместно с врачом. Оформление больничных листов, выписка рецептов до сих пор остается зоной ответственности врача.

Исследование выявило критический дефицит знаний среди врачебного персонала: 65,7% врачей не знакомы с понятием «сестринский диагноз», что блокирует внедрение независимого сестринского ухода. Лишь 14,3% врачей высоко оценивают квалификацию сестер, при этом 28,6% считают её низкой, что исключает делегирование сложных функций без дополнительного обучения (Рис. 1).

Рис. 1 - Оценка квалификации медсестер врачебным персоналом
При этом 87% медицинских сестер выразили готовность взять на себя расширенные полномочия при условии финансового стимулирования и предварительного обучения (Рис. 2).

Рис. 2 – Мотивационная готовность к изменениям среди медсестер
Статистический анализ по критерию χ^2 Пирсона подтвердил гипотезу о системном коммуникативном разрыве в командах ПМСП. Если в рутинных вопросах (патронаж) мнения сторон полностью совпадают, то в ключевых клинических функциях выявлены значимые противоречия ($p < 0,05$). Врачи достоверно чаще недооценивают самостоятельность медсестер, считая сбор анамнеза, интерпретацию анализов и осмотр стоп своей исключительной зоной ответственности (критический разрыв при $p < 0,001$). Полученные данные доказывают, что эффективное делегирование блокируется не только внешними факторами, но и отсутствием единого понимания границ компетенций и взаимным недоверием внутри врачебно-сестринских групп.

Анализ барьеров и мотивации различается по профессиональным группам. Для врачей доминирует «Юридическая ответственность» и отсутствие алгоритмов. Врачи боятся отвечать за возможные ошибки сестер. Для медсестер лидируют «Отсутствие мотивации/доплат» и «Перегрузка».

Заключение. Делегирование в ПМСП успешно реализуется только в специализированных подразделениях (Центр сестринской практики). В общей сети процесс блокируется «правовым страхом» врачей, информационным вакуумом в отношении новых компетенций сестер и отсутствием экономических стимулов. Масштабирование опыта требует внедрения локальных стандартов операционных процедур, разграничивающих юридическую ответственность, и внедрения системы дифференцированной оплаты за самостоятельный прием.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Доклад Министра здравоохранения РК на Заседании Правительства [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/article/details/97668> (дата обращения: 18.11.2025).
2. Шора Ж.Р., Рахметова В.С. Проблемы и перспективы первичной медико-санитарной помощи в Казахстане // Научно-практический журнал фтизиопульмонология. — 2024. — № 4. — С. 281.